

皮克斯动画的文化张力及其对中国动画创作的启示

文/深圳大学文化产业研究院 白旭东

摘要：

动画作为一种独特的符号语言形式，承担着向别人表征观念、传播价值、传递感情的文化功能。皮克斯动画在技术层面通过话语（媒介）形式转换，建立产业化优势。在内容方面题材真实，紧扣当下贴近市场，并通过数字化“技术引领”，“媒介即内容”的时代特征，通过“去文化”与“再文化”建立起了全球的文化影响力。

关键词：

个性表达；文化张力；皮克斯；动画；

文化自信，是一个国家、一个民族、一个政党对自身文化价值的充分肯定，对自身文化生命力的坚定信念。文化的最高境界是价值观的传递。动画作为继文学创作之后，区别于实拍影像的融合性文化传播媒介，在我国已经引起社会各界的广泛关注，甚至上升为国家战略，成为文化产业繁荣政策中的重要组成部分。当下，中国动画行业还存在“无法变现”、“盈利率低”、“内容创作低幼”、“资金周转困难”等问题，距离真正意义上“走出去”还存在一定的距离。

动画作为一种独特的符号语言系统，承担着代表或向别人表征概念、观念和感情的语言功能。当代动画的

融合性，使得动画的表现形式更为丰富和多元，成为文化传播和交流的重要载体。动画文化张力的研究，朱清华分析出中国动画出现“失忆症”和“失语症”问题。游宇除了谈及民族性的问题外，还指出动画表现技法上的缺失，以及总结出“训规儿童”的动画表达视角。刘晓婷以继承、传承、弘扬的视角通过表现内容与表现技法方面谈及对民族性的创新。本文集合上述观点，但同中有异。第一，关于技术的探讨问题。镜头运动、叙事方法是技术、电脑、软件亦为技术。文化内涵可体现文化张力，文化载体亦可体现文化张力。第二，对民族性与全球化问题，不应忽略数字化时代、移动互联网

时代的时代特征,以宏大叙事或久远历史强调民族性的问题。民族性的“时代性”才是文化张力的重要基石。随着互联网的急速发展以及“地球村”的形成,地区间的交流会逐步丰富与密切。分众化、圈层化的市场环境逐步形成。想要实现文化“走出去”,首先要了解受众的需求,再通过柔和地表达将价值体系融于动画故事中。如《爱,死亡和机器人》是由18部分组成动画短片合集,每集时长5-15分钟。这些短片涵盖包括科幻、奇幻、恐怖

和喜剧在内的多种类型;表现形式也包含3D CGI等多种形式。该片发行的目的是奈飞公司想要调查潜在的消费市场,这一点与皮克斯短片的作用有异曲同工之妙。

1. 皮克斯的个性表达与文化张力

1.1 表达:话语方式的转向

结合皮克斯的发展历程可以发现:大众观影时消费了皮克斯的优质视觉效果。这种对于技术的消费,源于人类对世界的基础感受。如身体本能对颜色(视觉)、声音(听觉)、疼痛(触觉)等生理上的反馈。以及随着意识的萌芽与建构,发展出的“因生理反应而调动的意识”。人们对于“真实”的追求从未停止过,关于“写实”的讨论也一直持续到今天。人们一直在找寻表达客观现实的途径,从最初的山洞中的野牛,到埃及的叙事壁画,再到亚述帝国出现的《带翅膀的卫士雕像》。好的载体更能将观者(受众)代入到艺术家营造的世界中,满足人们的基本需要中的感受域。

当然,并不是“真实的”就是最好的,独特的技术追求为皮克斯提供了符号特征和表达其思想(动画内核)的话语权。亦可理解为技术统治文化类型。正如学界经常探讨动画表现中二维和三维的选择问题,以手绘为代表的二维和以电脑代表的三维之间的关系就像小说和电影,两者相互联系、相互影响却不是发展与演变的关系。话语方式的转变是发展的必然阶段。麦克卢汉谈到媒介是人的延伸,人们对三维的探索实际上是对知觉延伸的探索。皮克斯的探索从当时计算机比较容易模拟的金属(锡)材质开始,在发展过程中形成了自身特

图1 《鹈》荣获第44届安妮奖最佳动画短片奖和第89届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖(来源:皮克斯官网)

色的动画风格,从而区别于其他三维动画作品。

“短片+长片”是皮克斯动画特有的运营方式,在正片播放前发布的免费动画短片。众所周知,短片是皮克斯的发家之本,动画短片在皮克斯发展的过程中扮演着重要的角色。首先,从皮克斯动画的发展历史上看,其短片的首要作用是技术测试。将工作室最新的技术以一个项目的方式呈现,既可以测试软件(插件)又可以增进各部门之间的协同能力。其次是广告作用,皮克斯的短片分为番外篇和独立片。短片的制作成本低,加上皮克斯的创意和精良制作,很快在全球斩获大奖,成为皮克斯的良好口碑,如图1所示。第三,是培养新人。无论是新人导演还是其他新人,完成项目是欢迎新人的最好方式。第四,市场调查。上一部影片有没有必要制作续集?新的动画类型收受不受大众喜欢?这样的问题可以在一部短片中解决,也使得皮克斯在千变的市场环境中处变不惊。近日皮克斯启动“火花短片(Spark Shorts)”计划,鼓励艺术家们发挥创意,探索叙事,去尝试新的工作流程。

1.2 内容:注重探寻文化表达与交融

《包宝宝》通过皮克斯已有的符号特征,一方面表达了孩子成长过程中母子之间的矛盾,另一方面诠释了“又爱又恨”“自私又无私”的母爱。影片以精致成熟的做工与紧凑的叙事将观众迅速带入影片,片中皮克斯将常见“包子”赋予生命,带动观者的好奇心,同时也为“吞下去”的母爱埋下伏笔。观者由对包子“活”的好奇逐渐联想到自身的成长,在面对“似成相识”的矛盾后对“结果”产生期待和期许,最后将观众从“包子”的

梦境带出，变为现实中的“孩子”，从第三视角体会母亲的情感。这种孩子与家长之间的矛盾以及母亲对孩子的情感即具有全球性，又具有鲜明中国文化特色，既具备普遍性又具有特殊性。但是短短的几分钟内同样融入了美式的“嘻哈”文化和“自由”理念。

正如动画(Animation)“赋予生命”的词源，动画最为根本就是给予人们关于生命的感动。皮克斯动画正是通过对于生活中最为常见的物品赋予生命与灵魂或人的

思维以表达情感，加之近乎真实的材质模拟。或是通过将人类生活中的细小矛盾赋予本无人思维的角色。使得人们深入动画情境，触景生情。在皮克斯的动画中，动物、台灯、雨伞、玩具等，常见的物品被赋予“生命”并由此衍生对于生命、成长，家庭、朋友的思考。动画原有的夸张属性被放置为一个相对次要的位置，反之是探寻每个人生命中都不可或缺感动，这使得观众更能从影片中获得这种认同感、满足感和需要感。

情绪和情感是人对客观事物是否符合自己的需要而产生的主观态度体验，有的人需要与愿望相符的客观事物，有的人不需要所以皮克斯的成功还在于跨文化传播方面的探索成果。皮克斯的作品更注重对马斯洛提出的“需要”的满足，而这些需要使得皮克斯有着无限的创作空间。一方面，生理上三维动画带来与二维动画不同的视觉体验，鲜艳的颜色，流畅的动效所带来的“优质”让观影成为一种视觉盛宴。另一方面对于内容的选择，剧情的布置，情感的拿捏则充分的满足了人们的安全需要、归属和爱的需要、尊重需要。所以皮克斯在情感方面有着更为细腻的表达。不同背景的动画导演成为至关重要的一部分。如《桑杰的超级战队》与《包宝宝》的导演分别为印度和中国血统，这使得动画片在跨文化方面对文化表达方面有着更为深入的理解和认知。另外，文化有差异，情感有相同。如《寻梦环游记》中对“死亡”的思考，《头脑特工队》对人类“思维”的诠释，在跨文化传播的过程中注重对生命中共同情感的提炼，以此产生情感的共鸣。

皮克斯一方面坚持“蹲下看世界”寻找生命中那些

图2 《桑杰的超级战队》剧照(来源:皮克斯官网)

看似“不起眼”的感动。另一方面，利用文化的“相通性”与“相似性”将这些生活中的感动加以深度提炼和简化，通过“去文化”实现对美式文化的“再文化”最后将皮克斯文化带向全球。

2. 中国动画的发展路径与启示

2.1 注重把动画的话语方式，探索动画的技术的表现

在动画技术方面，中国发展较为缓慢的原因一部分源于对动画科技的不完全掌握，现阶段，国外动画软件的主流市场占有率非常低甚至没有。以二维动画为例，MOHO等软件的研发丰富了二维动画的呈现方式，另一方面相关软件的开发应用简化了一部分动画制作流程，减少了动画人员，从而降低了动画制作成本。更不用提依赖电脑的三维动画。以皮克斯为代表的动画公司不但在常用动画软件基础上开发衍生插件，还拥有自己的动画软件。动画作为一种符号语言，掌握动画表现技法是动画发展的必要基础，未来应以开发特有表现手段、途径为目标，注重动画相关软、硬件水平的提高。

2.2 通过“去文化”与“再文化”实现内容制作

内容往往是文化产品的真正价值所在，也是作者表达的核心。对于传统文化的批判继承是一个长期探讨的问题。季羨林先生对传统文化中的“天人合一”观在文章《“天人合一”新解》《关于“天人合一”思想的再思考》中有所谈及，此不赘述。本文在先生所提“天人合

一”的基础上更强调“天”“人”关系——“合（和）”。由是观之，曾获大奖的《小蝌蚪找妈妈》、《九色鹿》、《夹子救鹿》，国内学者更多注重的是表现技法与题材选择，却忽略更深层的精神内涵挖掘。以《小蝌蚪找妈妈》为例，影片借动物的载体表达了人的困惑，回答了人类对生命的探索——“我从哪里来”。在“找”的过程中既强调了人与自然的的关系，又融“和”的思想观念。以及通过对比《包宝宝》与《九色鹿》、《夹子救鹿》，之所以被称之为经典，实际上抛去外在题材与文化特色，其影片的核心是实现

图3《包宝宝》剧照（来源：皮克斯官网）

的深度思考。所以在内容创作方面，应该通过“去文化”实现“再文化”，处理好自身文化与外来文化之间的关系，深入对当代精神文化生活的挖掘；以文化自信的视角看待全球化问题，注重传统文化内核与本质、内涵的提炼，解决好文化的传统性与现代性之间的矛盾，避免“同质化”“大众脸”的问题出现，最后实现“走出去”。

2.3 注重培养市场环境

自皮克斯 1995 年《玩具总动员》播出至今已经有 23 年，这样连续的品牌延伸了一个巨大的消费市场。皮克斯被迪斯尼收购后创意环境相对稳定，这样的环境有助于实现动画创意。相比而言中国动画市场的情况

不容乐观。在中国，因为我国动画发展过程中所经历的创作、引进、再创作的不同历史时期，80、90、00、10 后的动画分层情况非常明显。动画的投资很大程度上依赖稳定的市场，无论是《玩具总动员》还是《名侦探柯南》，动画已不再成为儿童的“专属”，活跃在更多年龄阶层。现在的国产动画公司与国外相比发展更难的艰难，动画创作成为一种“高风险”投资，所以中国动画更多的会将市场投向儿童，从而呈现低龄化、低幼化的问题。稳定的市场与融资环境是未来发展的重要方向之一。另外，谈及稳定市场，就不得不强调加强市场监管，以及动画类教育的人格培养。当下，要在整个产业链中树立正确的创作观、版权意识。避免《高铁侠》《汽车人总动员》山寨低端动画产品流入市场，从而创作优秀的动画作品。

【参考文献】：

- [1] 云杉.文化自信 文化自信 文化自信——对繁荣发展中国特色社会主义文化的思考(中)[J].红旗文稿, 2010(16):4-8.
- [2] 李凤亮.增强文化自信推动文化创新[N].中国文化报, 2017-11-16(009).
- [3] 雷瑛.九问中国动画. [J].文化产业导刊(京).2010年第3期 第65-68页
- [4] [英]斯图尔特·霍尔.《表征》.商务印书馆.2013.总序, 002.
- [5] [英]米兰达·布鲁斯-米特福德, 菲利普·威尔金森著.符号与象征[M].生活·读书·新知三联书店, 2010:343.
- [6] 朱清华.全球化语境下的中国动画[J].北京电影学院学报, 2003(04):57-66.
- [7] 游宇.中国动画40年:理想的声音与艰难的历程[J].电影艺术, 2018(06):26-33.
- [8] 刘晓婷.全球化语境下中国动画的民族身份认同与文化自信建构[J].当代电影, 2018(09):164-167.
- [9] 马歇尔·麦克卢汉.在1964年所著《理解媒介——论人的延伸》(北京:商务引书馆, 2000)
- [10] 波兹曼.《技术垄断》中信出版集团, 2019年版。
- [11] 郝朴宁.麦克卢汉悖论[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2001(04):96-99.
- [12] 张朝等著,《心理学导论》[M].清华大学出版社, 2017:153.
- [13] 季羨林.“天人合一”新解[J].中国气功科学, 1996(04):14-15.
- [14] 季羨林.关于“天人合一”思想的再思考[J].中国文化, 1994(02):13-22.